

638 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18749005>

639

640 PLANTIO DIRETO: UM MODELO DE AGRICULTURA SUSTENTÁVEL PARA O 641 SÉCULO XXI

642

643 Anderson de Deus Magalhães^a; Maiana Patricia Sousa de Brito^a; Marcos Deoytsu Lima
644 Kaiano^b; Paula Danielle Lima da Silva^c; Gleidson Marques Pereira^a

645

646 ^aUniversidade do Estado do Pará, Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária,
647 Castanhal, Pará, anderson.magalhaes@aluno.uepa.br

648 ^aUniversidade do Estado do Pará, Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária,
649 Castanhal, Pará, maianapatricia77@gmail.com

650 ^bUniversidade Federal Rural da Amazônia, Engenheiro Agrônomo, Belém, Pará,
651 mdlk1313@gmail.com

652 ^cUniversidade Estácio de Sá, Especialista em Direito Processual Civil, Belém, Pará,
653 paulaelle@gmail.com

654 ^aUniversidade do Estado do Pará, Doutor em Ciências Ambientais, Belém, Pará,
655 gleidson.pereira@uepa.br

656

657 Eixo temático: Engenharia Ambiental e Sanitária.

658

659 RESUMO

660 O Sistema de Plantio Direto (SPD) constitui-se em uma estratégia de manejo agrícola
661 conservacionista que busca conciliar eficiência produtiva e sustentabilidade ambiental. Este
662 estudo, de caráter bibliográfico, teve como objetivo analisar o contexto histórico, os benefícios
663 e os desafios associados ao SPD na agricultura brasileira. A metodologia envolveu o
664 levantamento de publicações indexadas em bases como Scopus, Web of Science, SciELO,
665 além de documentos técnicos da FAO, MAPA e Embrapa, considerando critérios de inclusão
666 e exclusão previamente definidos. Os resultados evidenciam que, desde sua introdução no
667 Brasil na década de 1970, o SPD tem potencial para promover avanços significativos na
668 conservação do solo e da água, mitigação da erosão, redução de emissões de carbono e
669 incremento da produtividade agrícola. Em determinadas condições, também pode contribuir
670 para a economia de combustível, menor desgaste de maquinário e redução de custos
671 operacionais, apresentando-se como alternativa viável ao preparo convencional do solo.
672 Apesar dos benefícios, sua adoção requer investimentos em capacitação técnica, adequação de
673 maquinário e políticas públicas que incentivem práticas conservacionistas. Conclui-se que o
674 SPD deve ser compreendido não apenas como uma técnica agrícola, mas como componente
675 estratégico para a soberania alimentar e a mitigação dos impactos ambientais em cenários de
676 mudanças climáticas e pressões socioeconômicas.

677

678 **Palavras-chave:** Preparo do Solo, Práticas Agrícolas, Sustentabilidade, Conservação do Solo

679

680

681 1. INTRODUÇÃO

682 A agricultura moderna enfrenta o desafio de manter níveis crescentes de produção sem
683 comprometer a integridade dos solos, dos recursos hídricos e da biodiversidade. Nesse
684 contexto, sistemas conservacionistas como o Plantio Direto (ou no-till) têm sido apontados
685 como alternativas promissoras para reduzir a erosão, preservar matéria orgânica e melhorar a

686 eficiência no uso de recursos. Por exemplo, um estudo recente demonstrou que sistemas sem
687 revolvimento (no-till) são capazes de restaurar os estoques de carbono orgânico do solo,
688 alcançando níveis equiparáveis ou superiores aos de vegetação nativa após décadas de adoção
689 em biomas tropicais no Brasil (Sá et al., 2024).

690 No Brasil, o SPD deixou de ser uma prática exótica para integrar o arcabouço da
691 agricultura de clima-baixo carbono, sendo incentivado por políticas voltadas para a
692 sustentabilidade agrícola. O plano ABC+ prevê metas ambiciosas, dentre elas ampliar a área
693 sob semeadura direta, visando compatibilizar produtividade com mitigação de emissões
694 agrícolas (Proença et al., 2024). Além disso, pesquisas mais recentes sobre adoção do no-till
695 em diferentes estados têm observado que a utilização de índices participativos de qualidade de
696 manejo — que incluem rotação, cobertura e diversificação — está correlacionada
697 positivamente com atributos físicos e químicos do solo (Possamai et al., 2022).

698 Vale ressaltar que SPDH (Sistema de Plantio Direto de Hortaliças) cujo o objetivo é
699 transição agroecológica, redução de impactos ambientais e melhoria da qualidade do solo e da
700 produtividade focado em hortaliças e diferente do SPD (Sistema de Plantio Direto) cujo o
701 mesmo é focado em cultivo de grãos, onde a conservação solo, redução de erosão, aumento da
702 matéria orgânica e sustentabilidade da produção. Tendo em vista que os custos de transição e
703 aplicação depende do investimento e adaptações que o produtor precisa fazer para
704 implementar o sistema seja SPD ou SPDH.

705 Além disso, o manejo de daninhas é feito com base em práticas conservacionistas e
706 integradas buscando reduzir o uso herbicidas e evitar a seleção de espécies resistentes e por
707 último a variação regional que depende de ajustes específicos em relação ao clima e cultura e
708 solo do local.

709 Entretanto, mesmo com avanços, persistem desafios técnicos e adaptativos para que o
710 SPD seja plenamente efetivo em contextos tropicais e neoformados. A variabilidade climática,
711 a limitação de biomassa de cobertura em períodos secos, o manejo integrado de plantas
712 daninhas e a necessidade de continuidade técnica são obstáculos ainda ativos. Assim, este
713 trabalho busca revisitar a trajetória e importância do SPD no Brasil, enfatizando seus
714 benefícios recentes e refletindo criticamente sobre seu papel no caminho da sustentabilidade
715 agrícola.

716

717

718 **2. MATERIAL E MÉTODOS**

719 Este estudo caracteriza-se como revisão bibliográfica de caráter exploratório e descritivo
720 (Figura 1).

721

722 **Figura 1.** Fluxo da informação com as diferentes fases de uma revisão sistemática.

723

724

725 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

726 3.1 Contexto histórico e difusão do SPD

727 O SPD remonta a práticas ancestrais de povos indígenas e agricultores de regiões como
728 o Egito Antigo e os Andes, onde o cultivo era feito sem revolvimento profundo do solo
729 (Derpsch, 2020). No Brasil, a introdução moderna do SPD ocorreu na década de 1970, com o
730 pioneirismo de Herbert Bartz no Paraná, cuja experiência se tornou referência internacional
731 (Dobberstein, 2021). A difusão do SPD foi fortalecida por instituições de pesquisa, como o
732 Instituto Agrônomo do Paraná (IAPAR) e a Embrapa, que investiram em experimentos de
733 rotação de culturas, cobertura vegetal e desenvolvimento de maquinário específico (Júnior,
734 Araújo & Llanillo, 2012).

735

736 3.2 Benefícios produtivos e econômicos

737 O SPD contribui para a redução de custos operacionais ao eliminar etapas de preparo do
738 solo (Figura 2), como aração e gradagem, resultando em menor consumo de combustível e
739 desgaste de máquinas (Miller, 2022). Estudos demonstram que a economia energética pode
740 ultrapassar 50% em comparação ao sistema convencional (Fernandes et al., 2018).

741

742 **Figura 2.** Princípios fundamentais do SPD e a redução dos custos operacionais.

743

744

745 Além disso, o SPD eleva a produtividade agrícola. Ensaios conduzidos pela Embrapa
746 Soja indicam ganhos de até 30% na produtividade da cultura da soja, sobretudo em condições
747 de estresse hídrico (SENAR/MT, 2017).

748

749 3.3 Impactos ambientais e conservação de recursos

750 Do ponto de vista ambiental, a figura 3, o SPD atua na conservação do solo e da água,
751 reduzindo perdas de nutrientes e erosão superficial (Spears, 2018; Urbanek, Horn & Smucker,
752 2014). A cobertura vegetal favorece a infiltração hídrica, reduz a evaporação e promove maior
753 eficiência no uso da água (Silva et al., 2022).

754

755 **Figura 3.** Representação esquemática de experimento baseado em princípios agroecológicos com os
756 principais efeitos sobre a saúde do solo e redução da erosão. FMA = fungos micorrízicos arbusculares;
757 CTC, capacidade de troca catiônica; SPC = sistema de preparo convencional do solo; PD= plantio
758 direto sem o uso de plantas de coberturas, SPDH = sistema plantio direto de hortaliças com diversidade
759 de coberturas vegetais, DMG = diâmetro médio geométrico dos agregados; DMP = diâmetro médio
760 ponderado dos agregados; COT = carbono orgânico total.

761

762

763 Fonte: Comin et al., 2024.

764

765 Outro destaque é o papel do SPD na mitigação das mudanças climáticas. A prática
766 permite o sequestro de carbono no solo e na palhada, contribuindo para a redução das
767 emissões de gases de efeito estufa (Kittredge, 2015; Kurtz, 2022).

768

769 3.4 Limitações e desafios

770 Apesar de suas vantagens, o SPD enfrenta entraves relacionados à necessidade de
771 conhecimento técnico especializado, adoção de rotação de culturas e disponibilidade de
772 equipamentos adaptados. A adoção plena do sistema exige suporte técnico e políticas públicas
773 que estimulem práticas agrícolas conservacionistas (Karayel & Šarauskis, 2019).

774

775

776

4. CONCLUSÃO

777 O Sistema de Plantio Direto configura-se como estratégia que pode contribuir para
778 conciliar alta produtividade agrícola com conservação ambiental. Ao longo de sua trajetória
779 no Brasil, demonstrou ganhos significativos em eficiência econômica, proteção do solo e
780 mitigação de impactos climáticos.

781 Entretanto, sua consolidação depende de investimentos em capacitação, pesquisa e
782 políticas que ampliem o acesso dos agricultores às tecnologias conservacionistas. Assim, o
783 SPD deve ser compreendido não apenas como técnica de cultivo, mas como componente
784 estratégico de uma agricultura sustentável e resiliente.

785

786 5. REFERÊNCIAS

787

788 Comin, J. J., Fayad, J. A., Kurtz, C., Mafra, Á. L., Curmi, P., Loss, A., ... & Müller Júnior, V. M.
789 (2024) Guia prático de avaliação participativa da qualidade do solo em sistema de plantio direto de
790 hortaliças (SPDH). <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/264119>

791

792 Derpsch, R. (2020) Historical review of no-tillage cultivation of crops. No-Tillage, Sustainable
793 Agriculture in the New Millennium. <http://www.rolf-derpsch.com/en/no-till/historical-review/>

794

795 Dobberstein, J. (2021) Herbert Bartz: No-till pioneer in Latin America. No-Till Farmer.
796 <https://www.no-tillfarmer.com/articles/10497-herbert-bartz-no-till-pioneer-in-latin-america-passes>

797

798 Embrapa. (2018). Visão 2030: o futuro da agricultura brasileira. Embrapa.
799 <https://www.embrapa.br/visao/o-futuro-da-agricultura-brasileira>

800

801 Fernandes, H. C., da Silva, A. C., & Trujillo Rodríguez, Y. M. (2018) Qual o consumo de combustível
802 mais econômico em operações agrícolas. Revista Cultivar Máquinas, 147.

803

804 Júnior, R. C., Araújo, A. G., & Llanillo, R. F. (2012) Plantio direto no sul do Brasil: fatores que
805 facilitaram a evolução do sistema e o desenvolvimento da mecanização conservacionista. IAPAR.

806

807 Kittredge, J. (2015) Soil carbon restoration: Can biology do the job? Regeneration International.
808 <https://regenerationinternational.org/2015/10/05/soil-carbon-restoration-can-biology-do-the-job/>

809

810 Kurtz, P. (2022) Adequate soil management increases carbon sequestration in irrigated areas. Embrapa.
811 <https://www.embrapa.br/en/busca-de-noticias/-/noticia/72379135/manejo-adequado-do-solo-aumenta-sequestro-de-carbono-em-areas-irrigadas>

812

813
814 Miller, S. (2022) Pros and cons of no-till farming and how does it work (zero tillage farming).
815 Conserve Energy Future. <https://www.conserve-energy-future.com/no-tillage-farming.php>

816

817 Proença, S. G., de Oliveira Dias, S., Quartalo, J. A., dos Santos Aprigio, M., & Denny, D. M. T. (2024)
818 O Plano Abc+, Renovagro, Psa e Gestão Fundiária: Estratégias para o Enfrentamento às Mudanças
819 Climáticas no Brasil. International Journal of Environmental Resilience Research and Science, 6(1).

820

821 Possamai, E. J., Conceição, P. C., Amadori, C., Bartz, M. L. C., Ralisch, R., Vicensi, M., & Marx, E. F.
822 (2022). Adoption of the no-tillage system in Paraná State: A (re) view. Revista Brasileira de Ciência
823 do Solo, 46, e0210104.

824

- 825 Sá, J. C. de M., Amado, T. J. C., Ferreira, A. de O., & Lal, R. (2024). Restauração do Carbono
826 Orgânico do Solo como Motor-Chave para Promover a Saúde do Solo em Sistemas de Plantio Direto
827 nos Trópicos. *Série Saúde do Solo: Volume 3 Saúde do Solo e Agricultura Sustentável no Brasil*, 62-
828 102. <https://doi.org/10.1002/9780891187448.ch3>
829
- 830 Senar/MT. (2017). Plantio direto pode aumentar a produtividade em até 30%. Serviço Nacional de
831 Aprendizagem Rural. <http://senar.org.br/abcsenar/category/abc-no-senar/page/2/>
832
- 833 Silva, E. H. M., Hoogenboom, G., Boott, K., Ortega, A., & Marin, F. R. (2022) Predicting soybean
834 evapotranspiration and crop water productivity for a tropical environment using the CSM-CROPGRO-
835 Soybean model. *Agricultural and Forest Meteorology*, 323, 109075.
836 <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2022.109075>
837
- 838 Spears, S. (2018) What is no-till farming? *Regeneration International*.
839 <https://regenerationinternational.org/2018/06/24/no-till-farming/>
840
- 841 Urbanek, E., Horn, R., & Smucker, A. (2014) Impact of conservation tillage on soil structure and water
842 retention. *Soil & Tillage Research*, 145, 220–230.
843
844